

OZON QATLAMINI HIMOYA QILISHDA YASHIL O'SIMLARNING AHAMIYATI

Djurayeva Dildora Umarjonovna

O'qituvchi Namangan muhandislik-qurilish instituti

Odilov Bahodir,

Jakbaraliyev Azizbek,

Abdusamadxo'jayev Javohir

Talaba Namangan muhandislik-qurilish instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7982478>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kundagi eng dolzarb muammolardan biri ekologik muammolar haqida so'z boradi. Mintaqamizda ekologik vaziyatlar va ularni yaxshilash va bu yaxshilashda yashil o'simliklarning o'rni haqida to'htalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Ekologik muammo, sanoat gazi, karbonat angidrid, ishlab chiqarish, fotosintez, zararli gazlar, tutun, metallurgiya, inson omili, kislorod, karbonat angidrid, is gazi.

Ma'lumki, mamlakatimizda keyingi yillarda ko'chat va butalar ekish, daraxt va butalarni muhofaza qilish, yashil maydonlarni kengaytirish bo'yicha tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmogda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2021-yil 30-dekabrda "Mamlakatni ko'kalamzorlashtirishni jadallashtirish, daraxtlarni muhofaza qilishni yanada samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-46-son qarorida belgilangan.

Unga ko'ra, mamlakatimizni ekologik tahdidlarning salbiy ta'siridan asrash maqsadida barcha hududlarda "Yashil makon" milliy loyihasi tadbirlari muntazam tashkil etilmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad mamlakatimizda yashil maydonlarni ko'paytirish, atmosferada kislorod ishlab chiqarishni ko'paytirish, odamlar salomatligini asrash, qum bo'ronlarining oldini olishdan iborat.

Zamonaviy dunyoning eng dolzarb muammolaridan biri ekologik muammo va ekologik vaziyatning keskin o'zgarishidir. Natijada ko'plab mamlakatlar, odamlar, o'simliklar va hayvonlar azoblanadi. Iqlim o'zgarishi iqlimning haddan tashqari qizishi yoki sovishini keltirib chiqarmoqda. Dunyo jadal rivojlanayotgan bir paytda ko'kalamzorlarning kamayishi, o'rmonlarning yo'qolishi atmosferamizga ham ta'sir ko'rsatmoqda.

Metan tabiiy gaz ishlab chiqarish, ko'mir va mashinasozlikda ham qo'llaniladi. Bu atmosferaga eng zararli moddalarning chiqarilishiga olib keladi. Metan va tabiiy gaz yonganda atmosferaga karbonat angidrid chiqariladi va uglerod oksidi hosil bo'ladi. Olingan uglerod oksidi va uglerod oksidi odamlarning ozon qatlamini, atrof-muhitni, atmosferani va yashil o'simliklarni yo'q qiladi. Yashil o'simliklar fotosintez orqali karbonat angidridni oladi va kislorod chiqaradi. Atmosferada zararli gazlar darajasi oshsa, fotosintez jarayoni sekinlashadi va o'simliklarda kislorodning chiqishi to'xtaydi. Bu odamlar va atmosfera uchun katta xavf tug'diradi.[1]

Sanoat korxonalarini va transport vositalarining zararli gazlari ham atmosferaga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bizga ma'lumki hozirgi kunda transport vositalari metan, etan,propan gazlari bilan harakatlanadi. Buning natijasida bu gazlar havodagi kislorod bilan reaksiyaga kirishib, agar kislorod yetarli bo'lsa karbonat angidrid, kislorod kam bo'lsa is gazi hosil bo'ladi.

Reaksiya tenglamasi quyidagicha bo'ladi:

Bu chiqqan gazlar atmosfera havosini ifloslabgina qolmay, yashil o'simlik, insonlar va tirik organizmlar uchun zararli hisoblanadi.

Orol dengiziga kelsak, uning qurishi atmosferaga yiliga 70 million tonna tuz chiqishiga olib keladi. Natijada tuz shamol bilan birga atmosferaga chiqariladi. Bu yashil o'simliklarga jiddiy ta'sir qiladi va ularning rivojlanishiga salbiy ta'sir qiladi. Shu bois mamlakatimizda yashil maydonlarni ko'paytirish zarur. Ma'lumki, atmosfera havosining gaz tarkibining shakllanishi ham bevosita o'simliklar bilan bog'liq. Yashil o'simliklar fotosintez orqali yiliga taxminan o'n bir tonna erkin kislorod ishlab chiqaradi. Bir gektar makkajo'xori yiliga 15 tonna kislorod ishlab chiqaradi, bu 30 kishining nafas olishiga yetadi. Atmosferadagi barcha kislorod yashil massadan taxminan 2000 yil ichida o'tadi. 300 yildan keyin o'simliklar atmosfera va suvda mavjud bo'lgan uglerod miqdorini o'zlashtiradi. Yer o'simliklari fotosintez jarayonida yiliga 177 milliard tonnadan ortiq organik moddalar ishlab chiqarishi aniqlandi. Uning rivojlanishida ishtirok etadi va uning yuqori darajasini ta'minlaydi. Ko'pgina organik molekulalar tarkibida uglerod, vodorod va kisloroddan tashqari azot, fosfor, oltingugurt va ko'pincha boshqa elementlar (temir, kobalt, magniy, mis) atomlari mavjud. Ularning barchasi o'simliklarga tuproqdan yoki suv muhitidan tuz ionlari shaklida keladi, asosan oksidlanadi. Mineral tuzlar yuvilmaydi tuproqning sirt qatlamlari, chunki o'simliklar tuproqdan minerallarning bir qismini doimiy ravishda o'zlashtiradi va ularni oziq-ovqat uchun hayvonlarga beradi.[2]

O'ylaymanki, yurtimizda havoni tozalash, erkin kislorod miqdorini oshirish uchun makkajo'xori ekish kerak. Bir gektar makkajo'xori yiliga 15 tonna kislorod ishlab chiqaradi, bu esa 30 kishiga yetadi. 10 gektarga tovar ekinlari ekiladigan bo'lsa, bu ko'rsatkich 10 barobar ortadi. Bundan tashqari, makkajo'xori inson iste'moli uchun ishlatiladi va chorva ozuqasi kabi chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish ortib bormoqda. Buning natijasida sut mahsulotlarining yillik miqdorini oshirib, inson organizmida kaltsiyning kamayib ketishining oldini olishimiz mumkin.

References:

1. Ekologiya darslik. Z.M.Sattorov.Toshkent-2018
2. Djurayeva, D. U. (2023). NOORGANIK KIMYO FANINI O'QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA FAN YANGILIKLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING AHAMIYATI. Экономика и социум, (3-2 (106)), 84-88.
3. Djurayeva, D. (2023). IT LANGUAGE AND COMPUTER SCIENCE. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(15), 75-80.
4. Umarjonovna, D. D. (2023). EKOLOGIYA FANINI O'QITISHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISHNING SAMARASI. Scientific Impulse, 1(9), 1240-1245.
5. Olimjonovich, M. Q., & Umarjonovna, D. D. (2023). TEXNIK YO 'NALISHIDA TA'LIM OLAYOTGAN TALABALARNI KREDIT-MODUL TIZIMI SHARTLARI Джураева, Д. У. (2023). РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА. JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH, 6(4), 574-578.
6. Джураева, Д. (2023). РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ В ХИМИИ. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(14), 54-57.
7. Джураева, Д. (2023). ОБУЧЕНИЕ МЕТОДАМ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ В ХИМИИ. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(15), 16-19.

8. Джураева, Д. У. (2022). АНАЛИЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ХИМИИ Отамирзаев Самаджон Олимжон угли.
9. Bakhridinov, N. S., & Djuraeva, D. U. (2023). Efficiency of Using Apatite in Obtaining Epa. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(3), 291-297.
10. Djurayeva, D. (2023). MODERN ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND SOLUTIONS. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(12), 13-17.
11. Djurayeva, D. (2023). KIMYO FANIDAN VIRTUAL LABORATORIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH USULLARINI YARATISH. *Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(4), 27-29.
12. Djurayeva, D., & Fayzullayeva, S. (2023). KIMYO FANINI O'QITISHDA KREDIT MODUL ASOSIDA MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL QILISH. *Наука и технология в современном мире*, 2(12), 9-11.
13. Umarjonovna, D. D. (2023). Interactive Methodology of Teaching the Science of Environmental Protection to School in Educational Institutions. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 295-302.
14. Umarjonovna, D. D. (2023). The Role of Green Plants in Protecting the Environment. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 303-306.
15. Umarjonovna, D. D., & Akbaraliyeva, Y. M. (2023). Global Environmental Problems and Their Solution. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 326-330.
16. Umarjonovna, D. D. (2023). Elekt Energetikasi Yo'nalishida Tahsil Oluvchi Talabalarga Ekologiya Fanining O'rni Va Ahamiyati. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(1), 77-81.
17. Umarjonovna, D. D. (2023). Noorganik Kimyo Fanini O'qitishda Pedagogik Texnologiyalar Va Fan Yangiliklaridan Samarali Foydalanishning Ahamiyati. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(1), 86-90.
18. Каххаров, А., & Джураева, Д. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ХИМИИ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(6), 88-91.
19. Djurayeva, D. (2022). ЕКОЛОГИЯ ВА АТРОФ МУНИТ МУНОФАЗАСИ YO'NALISHIDA TAHSIL OLUVCHI TALABALARGA ЕКОЛОГИЯ FANINING O'RNИ VA AHAMIYATI. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(7), 124-128.
20. Джураева, Д., & Эргашходжаев, Ш. К. О. (2022). РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. *Conferencea*, 62-63.
21. Уктамов, Д. А., & Джураева, Д. У. (2020). ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТСОДЕРЖАЩЕГО НИТРОФОСА НА ОСНОВЕ ТЕРМОКОНЦЕНТРАТА И ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИИ. *Universum: технические науки*, (12-4 (81)), 82-85.
22. Джураева, Д. У., & Мамадалиев, Ш. (2022). ЗАЩИТА ОЗОНОВОГО СЛОЯ-ЗАДАЧА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. *Conferencea*, 29-31.
23. Mashrapov, Q., Yoqubjanova, Y., Djurayeva, D., & Xasanboyev, I. (2022). THE ROLE OF CREDIT-MODULE SYSTEM IN DEVELOPMENT OF STUDENTS'SPECIALTIES IN TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(6), 332-336.

24. Djurayeva, D., & Ikromova, M. (2022). KIMYO LABORATORIYALARIDA DARSLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(4), 52-55.
25. Отамирзаев, С. О. У., & Джураева, Д. У. (2022). АНАЛИЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ХИМИИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(7), 760-765.
26. Umarjonovna, D. D., & Gulomjonovna, Y. Y. (2022). CHALLENGES OF FOOD SECURITY. Conferencea, 505-507.
27. Atamirzaeva, S. T., & Juraeva, D. U. (2022). INTERFAOL IN THE ORGANIZATION OF THE SCIENCE OF ECOLOGY USING METHODS. Экономика и социум, (3-2 (94)), 55-57.
28. Вахриддинов, Н., Мамадалиев, С., & Джуроева, Д. (2022). ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЭКОЛОГИЯДАН ЎҚУВ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ. Science and innovation, 1(В8), 10-15.
29. Бахриддинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Джураева, Д. У. (2022). Современный Метод Защиты Озонового Слоя. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 3(3), 1-4.
30. Djurayeva, D., & Parpiyeva, D. (2023). ТАБИЙ FANLARNI O'QITISHDA KOMPYUTER-TEKNOLOGIYALARINING AHAMIYATI. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(16), 120-123.
31. Umarjonovna, D. D., & Olimjon o'g'li, O. S. (2022). O'QUV MAQSADLARI IERARXIYASI TARTIBIDAGI DARSNING TA'LIM SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.
32. Джураева, Д. У. (2023). РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА. JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH, 6(4), 574-578.
33. Djurayeva, D., Abdugofforova, G., & Mamasiddiqova, D. (2023). РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(17), 44-49.
34. Umarjonovna, D. D. (2023). ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM. Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence, 2(5), 444-447.
35. Umarjonovna, D. D., & Olimjon o'g'li, O. S. (2022). O'QUV MAQSADLARI IERARXIYASI TARTIBIDAGI DARSNING TA'LIM SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.
36. Каххаров, А., & Джураева, Д. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ХИМИИ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(6), 88-91.
37. Каххаров, А. А. (2015). Особенности преподавания начертательной геометрии и инженерной графики с использованием современных компьютерных технологий. Nauka-rastudent. ru, (6), 14-14.
38. Kahharov, A. A. qizi Rahimova, GE (2021). Intensive Methods of Developing Students' Graphic Competencies in the Training of Competitive Personnel. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 7, 38-44.
39. Каххаров, А. А. (2015). Особенности преподавания начертательной геометрии и инженерной графики с использованием современных компьютерных технологий. Nauka-rastudent. ru, (6), 14-14.
40. Kahharov, A. A. (2021). Intensive Methods of Developing Students' Spatial Imagination

in the Teaching of Graphic Sciences. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 11885-11892.

41. Abdubannaevich, K. A. (2019). METHOD OF DEVELOPMENT OF EMERGENCY DESCRIPTIONS OF STUDENTS IN TRAINING SCIENTIFIC GEOMETRY. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(12).
42. Kahharov, A. A. Developing students' spatial imagination in the teaching the subject of "descriptive geometry and engineering graphics" with the help of modern computer graphics. In International congress on modern education and integration (Vol. 5).
43. Каххаров, А. А., & Мансуров, А. А. У. (2016). Автоматизация и составление тестов по предмету начертательная геометрия и инженерная графика. Science Time, (3 (27)), 224-228.
44. Тубаев, Г. М., Каххаров, А. А., & Махкамов, Г. У. (2015). Занимательные задачи на уроках черчения в 8 классе. Nauka-rastudent. ru, (6), 17-17.
45. Qahharov, A. A., & Jamalov, B. I. (2021). The role and importance of graphic sciences in the training of competitive engineers. Academic Journal of Digital Economics and Stability, 1(1).
46. Kahharov, A. A., & Jamalov, B. I. (2021). The Importance of Interdisciplinary Integration in the Development of Students' Spatial Imagination in Graphic Education. Design Engineering, 8548-8558.
47. Каххаров, А. А. (2019). РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВООБРАЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Научное знание современности, (10), 12-18.